

MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA DISFUNCIÓN DE PRÓTESIS BILIAR METÁLICA EN PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN BILIAR MALIGNA DISTAL: ESTUDIO DE COHORTES

E. Hernández · J. Tejedor-Tejada · A. Álvarez · S. Robles · A. Villar · A. Jiménez · L. Sánchez · C. Cambor · A. Carballal · M. J. Quintana

Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

ORCID: 0009-0008-8685-6956 (E. Hernández)

INTRODUCCIÓN

La disfunción de la prótesis biliar metálica (PBM) es la complicación más frecuente (19-40%) en pacientes con obstrucción biliar maligna (OBM) no operables. Sin embargo, existen controversias sobre su manejo óptimo.

OBJETIVO

Comparar la colocación de una segunda PBM recubierta (PBM-R) frente a no recubierta (PBM-NR) coaxial de rescate en pacientes con obstrucción de la PBM.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de cohortes unicéntrico y retrospectivo que incluye pacientes con antecedente de OBM entre 2015 y 2023, portadores de PBM que presentaron oclusión del stent. Se definió la permeabilidad de la PBM como el tiempo desde la colocación del segundo stent hasta su disfunción o muerte. Se analizó la morbimortalidad en función del tipo de stent coaxial.

RESULTADOS

Se incluyeron 41 pacientes (20 PBM-R y 21 PBM-NR), 63,4% varones, con una mediana de edad de 80 años (RIC 66-86) e índice de Charlson de 8 (RIC 8-11). El cáncer de páncreas (65,9%) fue la principal etiología de la OBM. La causa más frecuente de disfunción de la PBM fue el crecimiento tumoral intraprótesis (ingrowth) (78%). La mediana de tiempo hasta la disfunción del stent fue de 240 días (RIC 152,5-345).

No hubo diferencias estadísticamente significativas en el éxito técnico (85,8-100%; $p=0,232$), el éxito clínico (95,2-100%; $p=0,812$) ni la permeabilidad del stent de rescate (mediana PBM-NR 150 días [110-362,5] frente a PBM-R 220 días [137,5-442,5]; $p=0,395$). La tasa de eventos adversos fue variable (25-47,6%; $p=0,119$), siendo la colangitis la complicación más frecuente. La supervivencia a largo plazo fue similar en ambos grupos (Log Rank, $p=0,094$).

CONCLUSIONES

Las PBM-R y PBM-NR coaxiales alcanzaron tasas de efectividad y seguridad a largo plazo comparables como tratamiento de rescate en pacientes con OBM y disfunción del stent.